

“YAYLOVLARDA LOKAL SUG‘ORISH TARMOQLARI HISOBI”

Egamurodov Shaxboz Shavkat o‘g‘li

stajyor-o‘qituvchi (TIQXMMI)MTU Buxoro TRBI

e-mail: egamurodovshaxboz8660@ mail.ru

Zaripov Firdavs Faxriddinovich

stajyor-o‘qituvchi (TIQXMMI)MTU Buxoro TRBI

e-mail:zaripov1993firdavs@gmail.com

Annotatsiya: Olot va Qoraqo‘l tumanlarida aprel oyida yog‘ingarchilikning me‘yordan kam bo‘lganligi sababli efemer turlarning rivojlanish ko‘rsatkichlari odatdagidan past bo‘lib, o‘simliklar urug‘lash fazasiga kirmasdan sarg‘ayish holatida bo‘lib, aprel oyi oxirida kuzatilgan kuchli shamol va yomg‘ir ta‘sirida loyqa bilan deyarli ko‘milgan va ozuqa sifatida ishlatishga yaroqsiz holga kelgan. May oyida yaylovlarda maksimal hosil to‘planadi va efemerlar bunda salmoqli miqdorni tashkil qiladi. Lekin, efemerlar hosildorligi aniqlanganida, bu ko‘rsatkich odatdagidan 2 – 3 marotaba pastligi, ya‘ni o‘rtacha 0,7 s/ga ni tashkil qilishi aniqlandi. Yaylovlardagi yarim buta, buta o‘simliklar rivojlanishi odatdagidek, hozirgi kundagi hosildorligi o‘rtacha 1,4 s/ ga ni tashkil qilishi aniqlandi.

Kalit so‘z: Lokal sug‘orish, suv ta‘minoti, tuproq namligi, sug‘orish tarmog‘i, taxtalarga bo‘lib sug‘orish.

KIRISH

Suv Markaziy Osiyo davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini va atrof muhitni saqlashning asosiy omillaridandir. Suv resurslari taqchilligi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida kuzatilgani kabi, Respublikamizda ham o‘z ta‘sirini sezilarli darajada ko‘rsatmoqda. Negaki, O‘zbekiston mintaqa davlatlari orasida tobora o‘sib borayotgan aholisi va tabiiy ekotizimlarining ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik ehtiyojlarini qondirish, barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun suvga talab yuqori darajasida saqlanib turibdi.

Bugungi kunda, mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi va atrof muxit muxofazasiga salbiy ta‘sir etayotgan muhim omillardan biri bu tuproq sho‘rlanishidir. Mamlakatimizda sug‘oriladigan yerlarning 2,0 mln gektarga yaqin yoki 46,6 % ga yaqini turli darajada sho‘rlangan va sho‘rlanishga moyil tuproqlar bo‘lib, bunda Orol dengizining qurishi, yer, suv resurslaridan tartibsiz foydalanish, global iqlim o‘zgarishlari va boshqa omillar o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Tuproq sho‘rlanishining asosiy sabablaridan yana biri bu qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan suv resurslarining vegetatsiya davomida sug‘orish tarmoqlaridan katta miqdorda yer ostiga shimilishi, dalaga ortiqcha miqdorda sug‘orishga suv resurslarini ishlatish va sizot suvlari sathini ko‘tarilishi oqibatida yer yuziga yaqin joylashgan yer osti suvlarining yil davomida doimiy ravishda bug‘lanib turishi sabab bo‘lmoqda [4].

O‘zbekiston arid mintaqalari iqtisodiyotida suv resurslarining axamiyati beqiyosdir. Sug‘orish suvi bilan yetarlicha ta‘minlanmaslik ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda tusqinlik qiluvchi omil hisoblanadi.

Bir necha yillar davomida suv tanqisligini yumshatish maqsadida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borildi va qishloq xo‘jalikda suvdan tejamli foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar yaratildi.

Ko‘rib chiqilayotgan muommoning hozirgi holati

1. Qishloq xo‘jaligida sug‘orish suvidan samarali foydalanish muammosi bo‘yicha ko‘p olimlar, shu jumladan Mahmudova I.M., Salohiddinov A.T., Norqobilov D., Norqulov U., Sheraliyev., Андреев Н.Г va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirdilar.

Sug‘orishga grunt suvlaridan foydalanish masalasiga S.Sh.Mirzaev, X.V.Valiev, F.A.Baraev va boshqalarning ilmiy ishlari bag‘ishlangan [23].

Yaylovlarda o‘simliklarni yetishtirish amaliyoti o‘simliklarni sug‘orishda suvdan samarali tejab foydalanish murakkab masala ekanligini ko‘rsatadi.

Bunda filtratsiyaga yo‘qoladigan suv sarfini, sug‘orish suvining tashlamaga tashlanishini va bug‘lanishga sarflanadigan qismini kamaytirish jiddiy muammo hisoblanadi.

Yaylovlarni sug‘orishda filtratsiyaga yo‘qoladigan suv sarfini kamaytirish amaliyotda mumkin emas. Uning eng kam miqdori dalaga berilgan suv miqdorining 10-15% dan kam miqdorgacha kamaytirish juda murakkabdir. Ma‘lumki, sug‘orish tizimidan (bosh kanal, xo‘jaliklararo va xo‘jalikichki kanallari) tashkil topgan eski takomillashmagan sug‘orish tizimi uchun va dalani egatlab sug‘orishda sug‘orish suvidan foydalanish koeffitsienti 0,3...0,4 ni tashkil qiladi. Bunday holatda sug‘orish tarmog‘ining FIK 0,5...0,6, uning alohidagi tarmoqlarida – 0,7...0,9, dalani sug‘orishda FIK – 0,5...0,6 atrofida bo‘ladi. Bundan kelib chiqib suv resurslaridan foydalanish koeffitsientini oshirish bo‘yicha tadbirlar sug‘orish tizimining xamma tarmoqlari FIKni oshirishdan boshlanishi kerak.

Metodlar va uslubiyatlar

Sug‘oriladigan madaniy yaylovlar deb, sug‘orish inshootlariga ega bo‘o‘lgan, maxsus ekilgan, sug‘oriladigan, ishlov beriladigan va chorva mollari erkin holda boqiladigan sun‘iy o‘tloqlarga aytiladi.

Sug‘oriladigan madaniy yaylovlarni respublikaning barcha viloyatlarida chorva fermalari atrofidagi yerlarda tashkil qilish mumkin. Buning uchun dastlab yer tanlash ishlari amalga oshiriladi. Bunda chorvachilikning yo‘nalishi, fermadagi mollar soni, tarkibi, kelajakda ko‘paytirish rejasi, fermadan uzoqligi, suv ta‘minoti va boshqa sharoitlar hisobga olinadi.

Sug‘oriladigan yaylov maydonining eng ma‘qul o‘lchami quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Bunda: P - sug‘oriladigan madaniy yaylovning loyihaviy maydoni, ga; N - fermadagi mollar soni, bosh;

U - yaylovning loyihaviy hosildorligi, kg/ga;

M - bitta molning ko‘katga bo‘lgan sutkalik ehtiyoji, kg;

D - yaylov davrining davomiyligi, sut;

F - qo‘shimcha maydon, %.

Yaylov uchun tanlangan maydonda gidromeliorativ va agromeliorativ tadbirlar o‘tkaziladi.

Gidromeliorativ tadbirlar

Sug‘oriladigan madaniy yaylov barpo qilinadigan yerlarda dastlab mavjud sug‘orish va kollektor zovur tarmoqlarining holati aniqlanadi, tozalash, ta‘mirlash va zarur joylarda qo‘shimcha yangilarini barpo qilish tadbirlari o‘tkaziladi. Respublikamizning sug‘oriladigan yerlarini qulay meliorativ holatini (tuproqni sho‘rlanish va botqoqlanishdan saqlash maqsadida) ta‘minlash uchun kollektor-zovur tarmoqlari (ochiq, yopiq va tik zovur tiplari) barpo qilingan.

Zovurning u yoki bu tiplaridan foydalanish yerlarning gidrogeologik, geologik sharoitlariga va tuproqni botqoqlanmasligini ta‘minlay olish darajasiga qarab tanlanadi.

Sizot suvlari yer yuzasiga juda yaqin bo‘lgan yerlarda (yer yuzasidan 0,5-1,2 m gacha tuproq uning ostki qatlamlarda tosh, shag‘al, qum yotqiziqlari mavjud) zovurlarni qazish ishlari juda murakkab bo‘ladi. Shuning uchun bunday yerlarda zovurlar sayoz olingan ma‘qul. Ochiq va yopiq zovurlarning chuqurligi 2-2,5 m, kollektorlarning chuqurligi esa 2-3 m bo‘ladi. Tuproq qatlami qalin (2-3 m va undan ko‘p) bo‘lgan yerlarda zovurlar chuqurligi 3-3,5, kollektorlar chuqurligi esa 3,5-4,5 m bo‘ladi.

Natijalar tahlili

Sug‘orish suvi o‘ta kamchil holatlar uchun qiyaliklar tepasida biz to‘ldirgich rezervuarlarni ko‘zda tutdik, ulardan sug‘orish va taqsimlagich quvurlari chiziqlari bog‘larni sug‘orish uchun va yaylov oraliqlarida yumshoq shlanglarni, katta nishablikli sharoitlarda boshqa sug‘orish moslamalarini ishlatish uchun tarqaladi. Tizimda lotok va quvurdan avtomatik sifonli suv olgich inshoot o‘rnatilgan, rezervuar esa yaylovlarni sug‘orishda sug‘orish suvini yig‘ish va sug‘orish quvurlariga avtomatik etkazib berishga mo‘ljallangan.

Avtomatik sifonli qurilma 125 mm diametrli tarqaluvchi metall patrubkadan va u bilan sharnirli mahkamlangan ochiq idish ko‘rinishida bajarilgan suzgichli suv yig‘ish sifonidan tuzilgan. Suzgich 25 mm diametrli zaryadlaydigan sifon bilan ta‘minlangan, uning chiquvchi tarmog‘i suzgichda joylashgan, tushuvchi tarmog‘i esa suv yig‘gich sifonning tushuvchi tarmog‘i bilan parallel va oxirgisi bilan tarqaluvchi patrubkada birlashgan. Suzgich suv tashlash sifoniga mahkamlangan va o‘zining

yuqori qismida teshikka ega, unga zarur suv sarfi kelib tushadi va uning suv bilan cho‘kishida keyingi sug‘orishga avtomatik qo‘shiladi.

Tizimdagi rezervuar – yig‘gich sifatida metall quti ishlatilgan, uning yuqori qismida cheklovchi planka o‘rnatilgan.

Suv taqsimlash tizimini sinashlar “Olot va Qorako‘l”ning tajriba uchastkasida avtomatlashgan va akkumulyasiyalaydigan, yig‘adigan sug‘orish tizimining bitta sug‘orish modulining tarkibida olib borildi. Tizimning taqsimlovchi sug‘orgichi PR-6,8 dan suv oluvchi sug‘orgichdan iborat. Bog‘ va uzumzorlarni yig‘uvchi sug‘orish tizimidan lokal sug‘orishning asosiy elementlari ma‘lumki, quyidagilar: sug‘orish me‘yori, sug‘orishlar soni va bir sug‘orishdagi impuls (taktlar) soni, bitta impulsdagi suv tarqatish davomati, impuls orasidagi davrning davomati, yoki rezervuar-yig‘gichni to‘ldirish davomati, bitta sug‘orish moduliga beriladigan suv sarfi.

Tizimning taqsimlovchi sug‘orgichi PR-6,8 dan suv oluvchi sug‘orgichdan iborat. Yaylovlarni yig‘uvchi sug‘orish tizimidan lokal sug‘orishning asosiy elementlari ma‘lumki, quyidagilar: sug‘orish me‘yori, sug‘orishlar soni va bir sug‘orishdagi impuls (taktlar) soni, bitta impulsdagi suv tarqatish davomati, impuls orasidagi davrning davomati, yoki rezervuar-yig‘gichni to‘ldirish davomati, bitta sug‘orish moduliga beriladigan suv sarfi.

Xulosa

Buxoro viloyati Olot va Qorakol tumanida juda xam suv tanqisligi eng katta muammo bo‘lib biz tajriba qilayotgan ishlarimiz yani lokal sug‘orish texnologiyasini Buxoro viloyati Olot va Qorako‘l tumanining xamma yaylov xo‘jaliklarida qo‘llanishni tavsiya qilaman va bu ishning samaradorligi yaylov xo‘jaliklarini katta yutuqlarga erishishiga katta imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev SH. M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2016. -56 b.
2. Mirziyoev SH. M. Tanqidiy tahlil, kat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017 yil 14 yanvar. – T.: «O‘zbekiston», 2017. - 104 b.
3. Mirziyoev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
4. Mirziyoev SH. M. Konstitutsiya — erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. –Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2018. -64 b.
5. Mirziyoev SH. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. 2016-yil 7-dekabr / SH.M. Mirziyoev. - Toshkent: O‘zbekiston, NMIU, 2017. - 32 b.
6. Mirziyoev SH. M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: O‘zbekiston, NMIU, 2018. – 80

7. Egamurodov Sh.Sh. “Yaylovlar suv ta’minoti va lokal sug‘rishi tarmoqlari hisobi” “Importance of innovative technologies in the sustainable development of water culture” International Scientific-Practical Conference 2023 y 70-73 b
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
12. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
13. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA’LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
14. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
15. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
16. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
17. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
18. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
19. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
20. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
21. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
22. Худайев, И. Ж., & Шахмарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).